

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18368952>

FAOL VA PASSIV TURMUSH TARZINING KEKSALIK DAVRIDAGI BIOLOGIK YOSHGA TA'SIRI

Ruzmatova Hiloloy Kabilovna

Anatomiya va mikroanatomiya kafedrası

Central Asian Medical University

E-mail: hiloloyruzmatova@gmail.com

***Annotatsiya:** Keksalik davrida qarish jarayonining tezligi va organizmning funksional holati biologik yosh ko'rsatkichlari orqali baholanadi. Ushbu maqolada faol va passiv turmush tarzining biologik yosh hamda surunkali kasalliklar soniga ta'siri ishlaydigan va ishlamaydigan pensionerlar misolida o'rganildi. Tadqiqot shahar va qishloq hududlarida yashovchi pensiya yoshidagi shaxslar orasida olib borildi. Ishtirokchilar turmush tarziga ko'ra faol (ishlaydigan) va passiv (ishlamaydigan) guruhlarga ajratildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, faol turmush tarziga ega pensionerlar orasida biologik yosh ko'rsatkichlari pastroq bo'lib, surunkali kasalliklar soni bilan statistik jihatdan ishonchli bog'liqlik aniqlandi ($p < 0,05$). Passiv turmush tarziga ega pensionerlarda esa biologik yosh yuqoriroq bo'lib, kasalliklar soni bilan aniq qonuniy bog'liqlik deyarli kuzatilmadi. Olingan natijalar keksalik davrida jismoniy va ijtimoiy faollikni saqlab qolish qarish jarayonini sekinlashtirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini tasdiqlaydi.*

***Kalit so'zlar:** keksalik, biologik yosh, faol turmush tarzi, passiv turmush tarzi, surunkali kasalliklar, gerontologiya.*

So'nggi yillarda aholi o'rtacha umr ko'rish davomiyligining oshishi keksalik davridagi sog'liq holatini saqlash va hayot sifatini yaxshilash masalasini dolzarb muammoga aylantirdi. Qarish jarayoni organizmda fiziologik zaxiralarning kamayishi, adaptiv mexanizmlarning zaiflashuvi va surunkali kasalliklar sonining ortishi bilan kechadi. Biroq qarishning tezligi va darajasi individual bo'lib, turmush tarzi, jismoniy faollik va ijtimoiy ishtirok bilan chambarchas bog'liq.

Qarish jarayonini baholashda biologik yosh tushunchasi muhim ahamiyatga ega. Biologik yosh pasport yoshidan farqli ravishda organizmning real funksional holatini aks ettiradi va individual qarish tezligini aniqlash imkonini beradi. Surunkali

kasalliklarning ko'payishi biologik yoshning tezroq oshishiga olib kelishi mumkin, ammo faol turmush tarzi ushbu salbiy jarayonlarni sekinlashtirishi ehtimoli mavjud. Zamonaviy gerontologiyada "faol qarish" konsepsiyasi keng qo'llanilib, keksalik davrida mehnat faoliyati, jismoniy harakat va ijtimoiy faollikni saqlab qolish sog'liq holatini yaxshilash va biologik yoshni pasaytirishga xizmat qilishi ta'kidlanmoqda. Shu sababli, faol va passiv turmush tarzining biologik yoshga ta'sirini o'rganish ilmiy va amaliy jihatdan katta ahamiyatga ega.

Tadqiqot maqsadi

Faol va passiv turmush tarziga ega pensionerlar orasida biologik yosh bilan surunkali kasalliklar soni o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlash va turmush tarzining qarish jarayoniga ta'sirini baholash.

Materiallar va usullar

Tadqiqot shahar va qishloq hududlarida yashovchi pensiya yoshidagi shaxslar orasida o'tkazildi. Ishtirokchilar turmush tarziga ko'ra ikki guruhga ajratildi:

- faol turmush tarziga ega pensionerlar (ishlaydiganlar)
- passiv turmush tarziga ega pensionerlar (ishlamaydiganlar)

Har bir guruhda surunkali kasalliklar soni 0–1 ta, 2–3 ta va 3 va undan ortiq toifalarga ajratildi. Biologik yosh organizmning funksional holatini aks ettiruvchi integral ko'rsatkichlar asosida hisoblab chiqildi.

Statistik tahlil Student t-testi yordamida amalga oshirildi. Natijalar o'rtacha qiymat \pm standart xatolik ko'rinishida ifodalandi. $p < 0,05$ daraja statistik jihatdan ishonchli deb qabul qilindi.

Natijalar: Shahar pensionerlari orasida tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, faol turmush tarziga ega shahar pensionerlarining 59,3 foizida 0–1 ta surunkali kasallik aniqlangan bo'lsa, passiv turmush tarziga ega pensionerlarda bu ko'rsatkich 47,7 foizni tashkil etdi. Aksincha, 3 va undan ortiq surunkali kasallikka ega bo'lgan shaxslar ulushi passiv guruhda sezilarli darajada yuqori bo'ldi.

0–1 ta surunkali kasallikka ega faol pensionerlarning biologik yoshi $59 \pm 1,0$ yoshni, passiv pensionerlarda esa $69 \pm 1,3$ yoshni tashkil etdi. Ushbu farq statistik jihatdan ishonchli bo'ldi ($p < 0,05$).

Qishloq hududida yashovchi pensionerlar orasida ham shunga o'xshash qonuniyat kuzatildi. Faol turmush tarziga ega pensionerlarda surunkali kasalliklar soni ortishi bilan biologik yoshning izchil oshishi aniqlandi. Passiv turmush tarziga ega pensionerlarda esa biologik yosh ko'rsatkichlari yuqori bo'lib, kasalliklar soni bilan aniq chiziqli bog'liqlik deyarli kuzatilmadi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, faol turmush tarzi keksalik davrida organizmning moslashuv va funksional imkoniyatlarini saqlab qolishda muhim

ahamiyatga ega. Mehnat faoliyati, jismoniy harakat va ijtimoiy faollik biologik yoshning pasayishiga yordam berib, surunkali kasalliklarning salbiy ta'sirini qisman kompensatsiya qiladi.

Passiv turmush tarziga ega pensionerlarda esa jismoniy faollikning kamayishi va ijtimoiy aloqalarning cheklanishi qarish jarayonining tezlashuviga olib kelishi mumkin. Ushbu holat biologik yoshning yuqoriroq bo'lishi bilan namoyon bo'ladi.

Natijalar faol qarish konsepsiyasining ilmiy asoslanganligini tasdiqlaydi va keksalar sog'lig'ini saqlashga qaratilgan profilaktik chora-tadbirlarning zarurligini ko'rsatadi.

Xulosa

1. Faol turmush tarziga ega pensionerlarda biologik yosh ko'rsatkichlari passiv turmush tarziga ega tengdoshlariga nisbatan pastroq bo'ladi.

2. Faol pensionerlarda surunkali kasalliklar soni biologik yoshning oshishi bilan statistik jihatdan ishonchli bog'liq.

3. Passiv turmush tarziga ega pensionerlarda biologik yosh yuqoriroq bo'lib, kasalliklar soni bilan aniq qonuniy bog'liqlik deyarli aniqlanmadi.

4. Keksalik davrida jismoniy va ijtimoiy faollikni saqlab qolish qarish jarayonini sekinlashtiradi va hayot sifatini oshiradi.

Faol va passiv turmush tarzining biologik yoshga ta'siri ishlaydigan va ishlamaydigan pensionerlar kesimida qiyosiy tarzda baholandi. Olingan natijalar keksalar salomatligini saqlash, faol qarish dasturlarini ishlab chiqish va sog'lom turmush tarzini targ'ib etishda amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Inoyatova Sh.M., Normatova Sh.A. Yoshga doir o'zgarishlar va qarilik davrining gigiyenik xususiyatlari. – Toshkent, 2020.
2. Normatova Sh.A. Yosh o'zgarishlari va tashqi muhit omillarining o'zaro ta'siri. – Toshkent, 2021.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6099-son Farmoni. Sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish chora-tadbirlari. – 2020.